

Bewegte Emmitter und Absorber von Photonen

Emission

Sendet ein mit relativistischer Geschwindigkeit bewegter Körper Photonen aus, so ist deren Geschwindigkeit im Bezugssystem eines Beobachters immer die Lichtgeschwindigkeit, egal ob das Photon in dieselbe oder entgegengesetzte Richtung ausgesandt wird, d.h. ob sich die Geschwindigkeiten „addieren“ oder „subtrahieren“.

Das Additionstheorem der Geschwindigkeiten $u = (u' + v) / (1 + (u' v)/c^2)$ (1)

ergibt für gleiche Richtungen, also $u' = c$,

$$u = (c + v) / (1 + (c v)/c^2) = [(c + v) / (c + v)] \cdot c = c$$

und für entgegengesetzte Richtungen, also $u' = -c$,

$$u = (-c + v) / (1 + (-c v)/c^2) = [(-c + v) / (c - v)] \cdot c = -c \quad .$$

Wenn sich der Emmitter in Richtung der positiven x-Achse bewegt und im Ursprung ein Photon in positiver oder negativer Richtung emittiert wird, ergibt sich im fünfdimensionalen Minkowski-Diagramm [1] das folgende Bild:

Abb. 1: Ein mit $v < c$ bewegter Körper emittiert im Ursprung Photonen in Bewegungsrichtung und in entgegengesetzter Richtung.

Für $v < c$ ergibt sich ein Drehwinkel $\varphi < 90^\circ$. Die Weltlinie des Emitters ist die t' -Achse (in der orthogonalen Projektion blau). Das nach vorne emittierte Photon hat im Ruhssystem des Emitters S' die Geschwindigkeit $u' = c$ und bewegt sich in ihm auf der Winkelhalbierenden w , welche mit der Winkelhalbierenden des Beobachtersystems S

(rot, rechts) für beliebige Geschwindigkeiten v zusammenfällt. Somit hat das Photon auch in S für alle Geschwindigkeiten v des Emitters immer die Geschwindigkeit $+c$.

Mit einer Geschwindigkeit $-c$ des Photons bewegt sich dieses entgegengesetzt zum Emitter, also auf der Winkelhalbierenden in Richtung der negativen x' -Achse. Diese Winkelhalbierende hat sich bei der Drehung um den Winkel φ in einer zum Koordinatensystem S orthogonalen Ebene bewegt. Da sich das entgegengesetzt emittierte Photon in S' mit der Geschwindigkeit $-c$ auf der entsprechenden Winkelhalbierenden bewegt, die ja in dieser orthogonalen Ebene liegt, ist deren orthogonale Projektion nach S auch dort die Winkelhalbierende (rot, links). Somit ist auch für den Beobachter die Photonengeschwindigkeit immer $-c$.

Absorption

Auch wenn ein Körper Photonen absorbiert, ist deren Geschwindigkeit in dessen Ruhssystem immer die Lichtgeschwindigkeit, egal ob das Photon vom (mit relativistischer Geschwindigkeit) bewegten Emitter in dieselbe oder in entgegengesetzte Richtung ausgesandt wurde, d.h. ob sich die Geschwindigkeiten „addieren“ oder „subtrahieren“. Bei gleichen Richtungen sei die Emittengeschwindigkeit v positiv, bei entgegengesetzten negativ, s. Abb. 2.

Abb. 2: Absorber A, Photon P und bewegter Emitter E im Ruhssystem des Absorbers

Aus (1) folgt für $u' = c$

$$u = (c + v) / (1 + (c v / c^2)) = (c + v) / ((c + v) / c) = c$$

Das Ergebnis ist von v unabhängig, also auch von dessen Vorzeichen und damit von der Orientierung des emittierten Photons.

Für $v > 0$ (genauer $0 < v < c$) liegt derselbe Fall vor wie oben für gleiche Richtungen im rechten Teil von Abb. 1 dargestellt. Das Bezugssystem des Beobachters ist dann das Ruhssystem des Absorbers.

Für $v < 0$ ($-c < v < 0$) bewegt sich der Emitter nach links. Deshalb verläuft seine Weltlinie im Minkowski-Diagramm im 2. Quadranten, also über dem negativen Teil der x -Achse [1]. Da sie gleichzeitig die t' -Achse ist ($x' = \text{const.} = 0$) und die x' -Achse bei den Maßeinheiten s und Ls immer spiegelbildlich zur Winkelhalbierenden $t = x$ verläuft ($t' = \text{const.} = 0$), verläuft die x' -Achse im 4. Quadranten, s. Abb. 3.

$$\cos \psi = \tan (\beta/2)$$

Laut Abb. 3 gilt $\beta/2 = 45^\circ - |\alpha|$, da aber hier immer $\alpha < 0$, gilt $\beta/2 = 45^\circ + \alpha$,
folglich $\cos \psi = \tan (45^\circ + \alpha)$. (2)

Mit $\tan \alpha = v/c$ folgt $\cos \psi = \tan (\pi/4 + \arctan (v/c))$
bzw. $\psi = \arccos [\tan (\pi/4 + \arctan (v/c))]$. (3)

Aus Gl. 2 folgt mit dem Additionstheorem des Tangens

$$\cos \psi = (1 + \tan \alpha) / (1 - \tan \alpha)$$

und mit $\tan \alpha = v/c$ $\cos \psi = (1 + v/c) / (1 - v/c)$

bzw. $\psi = \arccos [(1 + v/c) / (1 - v/c)]$ (4)

(mit $v < 0$) .

Für entgegengesetzt gleiche Geschwindigkeiten u und v , also $u = -v$ folgt aus der
Punktsymmetrie der Arcustangensfunktion

$$\arctan (u/c) = -\arctan (v/c)$$

und daraus $\psi(u) = \varphi(v)$.

Zu entgegengesetzt gleichen Geschwindigkeiten gehören gleiche Drehwinkel.

Literatur

[1] Metzler Physik, J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1988, S. 348

[2] Fünfdimensionale Physik - Relativistische Addition von Geschwindigkeiten im R5
(roland-sprenger.de)